

TRANSNATURE

Policyrekommendationer: Från Östersjön till Barents hav

Författare: Katharina Heinrich, Sanna Kopra, Nuccio Mazzullo & Paula Tulppo

Denna forskning finansierades av Biodiversa+, det europeiska partnerskapet för biologisk mångfald, inom ramen för TRANSNATURE-projektet under den gemensamma utlysningen BiodivProtect 2021–2022. Projektet medfinansierades av Europeiska kommissionen (GA nr 101052342) och följande finansieringsorganisationer: den autonoma provinsen Bolzano–Bozen/Sydtyrolen, Finlands Akademi, Agencia Estatal de Investigación och Research Foundation – Flanders.

Innehållsförteckning

Inledning	3
Policyrekommendation 1	5
Policyrekommendation 2	6
Policyrekommendation 3	7
Policyrekommendation 4	8
Policyrekommendation 5	9
Policyrekommendation 6	10
Policyrekommendation 7	11

Inledning

Gränsöverskridande samarbete inom skyddet av biologisk mångfald är en relativt lite studerad styrningsmekanism i Europa. Projektet "TRANSNATURE – TRANSboundary governance models of biodiversity protection: case studies for greater protection of NATURAL resources in Europe" syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att fokusera på fyra fallstudier runt om i Europa. Som en del av TRANSNATURE-projektet presenterar denna rapport sju policyrekommendationer med förslag på hur de nuvarande mekanismerna för gränsöverskridande samarbete kring skyddet av biologisk mångfald mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge kan förbättras, och i förlängningen hur bevarandet av biologisk mångfald och en hållbar utveckling i Nordeuropa kan stärkas.

De föreslagna policyrekommendationerna bygger i hög grad på synpunkter om utmaningar och framtidsvisioner som samlades in under fältarbete som genomfördes mellan juni och november 2024 (21 intervjuer och ett fokusgruppsmöte). Det första utkastet till policyrekommendationerna diskuterades vid ett digitalt möte med intressenter den 31 oktober 2025, och utifrån den respons som mottogs in färdigställdes den slutliga uppsättningen policyrekommendationer. De huvudsakliga kategorierna av deltagande intressenter var lokala, regionala och nationella myndigheter, internationella organisationer, forskningsinstitut samt företrädare för lokalsamhällen och ursprungsfolk.

Mer specifikt fokuserar policyrekommendationerna i denna rapport på fallstudien *Från Östersjön till Barents hav*, som omfattar tre exempel på gränsöverskridande samarbete för skydd av biologisk mångfald i gränsområdena mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge. Dessa exempel omfattar:

- 1) Gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Sverige kring den rättsligt bindande gränsälvöverenskommelsen mellan Finland och Sverige från 2010, som omfattar gränsälvarna Torneälven, Muonioälven och Könkämäälven samt deras biflöden och en liten del av Bottenviken. Genom överenskommelsen inrättades Finsk-svenska gränsälvskommissionen som ett samarbetsorgan.
- 2) Gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Norge kring det gränsöverskridande området i Håldi, inrättades 2020 genom ett samarbetsavtal och omfattar Käsivarsi ödemarksområde i Finland samt Reisa nationalpark och Ráisduottarháldi landskapsskyddsområde i Norge.
- 3) Samarbete mellan Finland och Norge kring det gränsöverskridande området Pasvik-Enare, som bygger på ett nytt bilateralt avtal mellan förvaltningsorganen för skyddade naturområden i Finland och Norge, och stryk undertecknades i maj 2025. Ursprungligen kallades detta gränsöverskridande samarbete Pasvik–Enare trilateral naturskyddsområde och omfattade ett sammanhängande område bestående av Vätsäri ödemarksområde i Finland, Natura 2000-området Enare träsk, Øvre Pasvik nationalpark i Norge, Øvre Pasvik landskapsskyddsområde i Norge, Pasvik naturreservat i Norge och Pasvik Zapovednik i Ryssland. Det trilateral samarbetet upphörde efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

Figur. Tre exempel på gränsöverskridande skydd av biologisk mångfald i de nordliga områdena i Finland, Norge och Sverige (Arto Vitikka, Arktiska centret, Lapplands universitet). Gränsdata: Runfola, D. et al. (2020). geoBoundaries A global database of political administrative boundaries. PLoS ONE 15(4): e0231866. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866>; Arctic Indigenous languages and revitalization: an online educational resource (2024). Karta och dataset över områden där språken talas (version 1.1) <https://arctic-indigenous-languages-uito.hub.arcgis.com> [data set]).

Policyrekommendation 1

Inrätta en formell mekanism för deltagande och samråd för att öka allmänhetens deltagande

Huvudproblem: Likvärdigt och jämlikt deltagande från lokalsamhällen är inte alltid garanterat i den gränsöverskridande styrningen av biologisk mångfald.

Målgrupp: Lokala myndigheter, nationella myndigheter.

Rekommendation:

Den gränsöverskridande styrningen av biologisk mångfald bör omfatta en formell mekanism för deltagande och samråd som inrättas på gränsöverskridande nivå för att säkerställa ett jämlikt deltagande för alla intressentgrupper och lokala invånare från samtliga deltagande stater.

Även om likvärdigt samråd med lokalsamhällen och folkgrupper garanteras inom samarbetet kring gränsälvarna mellan Finland och Sverige genom bestämmelserna i den rättsligt bindande gränsälvsöverenskommelsen, till exempel artiklarna 9 och 13, gäller detta inte automatiskt för samarbetet mellan Norge och Finland kring det gränsöverskridande området i Håldi och det gränsöverskridande området Pasvik–Enare. I dessa mekanismer värderas och eftersträvas lokalsamhällenas inkludering, men den har inte formaliserats genom gränsöverskridande samarbetsavtal. Det finns därför en obalans i lokalsamhällenas representation och deltagande, vilket skulle kunna undvikas genom formellt fastställda mekanismer för deltagande och samråd på gränsöverskridande nivå. Dessutom bör lokala och regionala aktörers synpunkter beaktas i så stor utsträckning som möjligt i beslutsfattandet.

Mervärde: Ökad effektivitet i styrningen av biologisk mångfald och större representativitet skulle bredda konsensusbasen, och en harmonisering av deltagandenivån mellan länderna skulle skapa lika möjligheter för lokalsamhällena.

Policyrekommendation 2

Flexibla gränsöverskridande styrningsmekanismer möjliggör anpassning till förändrade omständigheter

Huvudproblem: Rigida styrningsmekanismer kan inte anpassa sig till förändrade omständigheter, vilket gör gränsöverskridande samarbete kring biologisk mångfald praktiskt taget omöjligt när oväntade utmaningar uppstår.

Målgrupp: Nationella och lokala myndigheter och politiker; gränsöverskridande samarbetsorgan.

Rekommendation: Styrningsmekanismer och praxis för gränsöverskridande skydd av biologisk mångfald måste vara tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till områdets, befolkningens, naturens och den biologiska mångfaldens specifika kontext och behov, med beaktande av relevanta verksamheter i och omkring området.

När man granskar de olika exemplen på och formerna för gränsöverskridande styrning mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge blir det tydligt att anpassningsförmåga och flexibilitet i styrningsmekanismerna och samarbetsinsatserna gör det möjligt att möta nya utmaningar. Detta syns särskilt tydligt i exemplen på samarbete mellan Finland och Norge, eftersom de bygger på samarbetsavtal som inte är rättsligt bindande.* Att lämna utrymme för flexibilitet inom samarbetsmekanismen gör det möjligt för de deltagande staterna och intressenterna att anpassa och justera bevarandeinsatserna efter områdets, människornas, naturens och den biologiska mångfaldens behov, samtidigt som relevanta verksamheter som påverkar dessa aspekter beaktas.

Mervärde: Olika styrningsformer och kontextspecifika gränsöverskridande samarbetsmekanismer kan stärka insatserna för att bevara biologisk mångfald.

* I exemplet med det gränsöverskridande området Pasvik–Enare, som före år 2022 även omfattade samarbete med Ryssland, kunde samarbetet mellan Norge och Finland fortsätta utan några svårigheter. Andra mekanismer och organ för gränsöverskridande miljösamarbete som inte omfattas av detta projekt kunde däremot inte fortsätta efter invasionen utan Ryssland, på grund av sin rättsligt bindande karaktär och sina särskilda arbetssätt. Ett sådant exempel är Helcom, det vill säga Helsingforskommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, som bygger på en rättsligt bindande överenskommelse och fattar sina beslut i konsensus. Efter Rysslands fullskaliga angrepp mot Ukraina blev kommissionen handlingsförlamad.

Policyrekommendation 3

Det behövs stabil finansiering för att säkerställa en effektiv gränsöverskridande styrning av biologisk mångfald och ett jämlikt deltagande från allmänheten

Huvudproblem: Det saknas tillräckliga permanenta finansieringsmekanismer för gränsöverskridande styrning av biologisk mångfald.

Målgrupp: Nationella myndigheter.

Rekommendation: Formella och stabila finansieringsmekanismer samt samarbetsorgan på gränsöverskridande nivå skulle möjliggöra jämlikt deltagande för intressenter, stärka samarbetet och stödja gemensamma mål.

Finansiering är en avgörande faktor för gränsöverskridande samarbete, eftersom den möjliggör långsiktiga bevarandeinsatser. Av alla exemplen i fallstudien är det endast Finsk-svenska gränsälvscommissionen som har en formaliserad och permanent finansieringsstruktur via Finland och Sveriges statsbudgetar. Statsbudgeten täcker kostnaderna för kansliet och dess verksamhet, inklusive deltagande, samråd och informationsutbyte, samt vissa av kommissionsmedlemmarnas kostnader. Även om det gränsöverskridande samarbetet mellan Norge och Finland, som inte är rättsligt bindande, också omfattar en gränsöverskridande finansieringsmekanism, är det fortfarande till stor del beroende av finansiering som genereras på nationell nivå. I Norges fall består denna av ett årligt statsanslag utöver externa finansieringskällor, till exempel INTERREG. I Finlands fall genereras finansieringen huvudsakligen genom externa finansieringsmekanismer som söks och beviljas på konkurrensbasis, såsom EU-projekt eller INTERREG. Statliga medel kan dock också tilldelas för att trygga grundläggande samarbetsuppgifter, till exempel finansiering för ett årligt möte. Forskningen har visat att vissa intressenter, såsom det civila samhället, kommunrepresentanter, ursprungsfolk och unga, kan stängas ute från diskussioner, åtgärder och fullständig information om gränsöverskridande bevarandeinsatser om det inte avsätts finansiering för att säkerställa deras formella deltagande. Dessutom kan nationella finansieringskällor vara mycket ojämnt fördelade mellan olika partner, eftersom ett land kan avsätta mer resurser till naturvårdsinsatser än de övriga deltagande länderna.

Mervärde: En formaliserad och permanent finansieringsstruktur skulle göra det möjligt att utveckla det gränsöverskridande bevarandearbetet långsiktigt.

Policyrekommendation 4

Ursprungsfolkens politiska representation och deltagande i styrningen av biologisk mångfald måste säkerställas

Huvudproblem: Ursprungsfolkens rättigheter genomförs och upprätthålls inte på ett enhetligt sätt i hela Sápmi, till exempel när det gäller genomförandet av ILO-konvention nr 169. Detta kan förhindra eller försvåra likvärdig representation och därmed begränsa deltagandet av företrädare för ursprungsfolk i styrningen av bevarandet av biologisk mångfald i gränsöverskridande områden i samernas hemland, såsom det gränsöverskridande området i Hálldi och det gränsöverskridande området Pasvik–Enare.

Målgrupp: Nationella myndigheter.

Rekommendation: De olika länder som ingår i det gränsöverskridande naturskyddsområdet bör enskilt och gemensamt verka för att införa liknande mekanismer som säkerställer ursprungsfolkens deltagande i styrningen av biologisk mångfald i gränsöverskridande områden. Detta kan innebära att en fungerande modell som redan tillämpas i Norge införs på gränsöverskridande nivå, till exempel modellen där den norska representanten i parkstyrelsen utses av Sámediggi, Sametinget, eller att en ny mekanism utvecklas för att säkerställa deltagandet av representanter för ursprungsfolk i Sápmi, samernas hemland.

Skillnader i hur internationella regelverk tillämpas i nationell lagstiftning påverkar möjligheterna för representanter för ursprungsfolk att delta i gränsöverskridande samarbete, om det inte finns någon gränsöverskridande mekanism som säkerställer jämlikt deltagande. Detta framgår i frågan om ILO-konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självständiga länder. Konventionen har ratificerats av Norge (se Finnmarkslagen 2005 [LOV-2005-06-17-85]), men ratificeringen debatteras fortfarande i både Sverige och Finland. Konsekvenserna av ILO 169 är uppenbara i det faktum att Norge har starkare rättslig grund för samråd med och inkludering av ursprungsfolk än Sverige och Finland. Även om alla tre länder erkänner ursprungsfolkens rättigheter och vikten av ett meningsfullt deltagande visar fallstudien tydliga skillnader i praktiken. I Norge säkerställer den nationella lagstiftningen att ursprungsfolk automatiskt inkluderas eller representeras i samarbetsorgan. I Finland och Sverige finns det däremot ingen motsvarande automatisk institutionaliserad ordning för samråd med eller inkludering av ursprungsfolk, trots att de gränsöverskridande områdena, såsom Hálldi och Pasvik–Enare vid den finsk-norska gränsen, helt ligger i Sápmi. Utöver ILO-konvention nr 169 illustrerar fallstudien också skillnader i synen på styrningen av bevarandet av biologisk mångfald mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge. Dessa exempel visar hur olika erfarenheterna av styrningens funktionssätt och effektivitet kan vara när de rättsliga ramarna skiljer sig åt.

Mervärde: Ökad demokratisk representation för ursprungsfolk i styrningsprocessen, samtidigt som den gränsöverskridande styrningens effektivitet stärks.

Policyrekommendation 5

De kumulativa gränsöverskridande miljöeffekterna av socioekonomiska verksamheter måste bedömas

Huvudproblem: Ett stort antal investeringar kopplade till den gröna omställningen, såsom vindkraft och gruvdrift, planeras i norra Europa. Även om dessa sannolikt kommer att medföra betydande gränsöverskridande miljöeffekter har inga gemensamma miljökonsekvensbedömningar av de kumulativa effekterna av alla planerade investeringar genomförts. Till exempel beaktar en miljökonsekvensbedömning som fokuserar på nya investeringar i Östersjöregionen inte på ett heltäckande sätt de samlade effekterna av alla planerade investeringar. Detta undergräver framtida insatser för att skydda den biologiska mångfalden i det gränsöverskridande området.

Målgrupp: Gränsöverskridande samarbetsorgan; nationella myndigheter; tekniska experter och miljökonsultföretag.

Rekommendation: Förfarandena för miljökonsekvensbedömningar (MKB) bör stärkas för att ta hänsyn till kumulativa effekter på gränsöverskridande nivå, inklusive alla planerade investeringar som påverkar den biologiska mångfalden i ett gränsöverskridande område. Särskilt i Östersjöregionen bör den totala kumulativa miljöpåverkan från alla socioekonomiska projekt utvärderas och följas upp genom särskild regional havsplanering för Östersjön.

Länder som deltar i gränsöverskridande samarbete för att bevara biologisk mångfald bör säkerställa att de följer eller fullt ut genomför bestämmelserna i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Miljöeffekterna av lokala ekonomiska verksamheter sträcker sig ofta över nationsgränserna och skadar lokala ekosystem och arter i allmänhet, till exempel genom luft- och vattenföroreningar från en lokal nickelgruva som släpper ut växthusgaser och avleder giftigt avloppsvatten. Traditionellt fokuserar miljökonsekvensbedömningar dock på en enskild verksamhet och bortser ofta från andra miljöeffekter från närliggande ekonomiska verksamheter, som tillsammans ökar trycket på ekosystemet och dess biologiska mångfald. Vissa länder, till exempel Norge, kräver att kumulativa effekter beaktas i miljökonsekvensbedömningar, medan andra, såsom Finland och Sverige, saknar förfaranden för att bedöma sådana effekter. I enlighet med artikel 8 får parterna ingå bilaterala eller multilaterala avtal för att uppfylla sina skyldigheter enligt Esbokonventionen. Dessa kan omfatta harmonisering av policydokument och åtgärder för miljöskydd, en heltäckande tillämpning av miljökonsekvensbedömningar (bilaga VI.2 c till Esbokonventionen) samt, när det är lämpligt, gemensamma övervakningsprogram eller harmonisering av metoder för att samordna de data som samlas in (bilaga VI.2 g till Esbokonventionen). Det är viktigt att stärka dessa insatser för att kunna beakta kumulativa effekter på gränsöverskridande nivå och främja multilateralism och samarbete mellan aktörer på gränsöverskridande nivå.

Mervärde: Starkare multilateralism mellan de samarbetande staterna och en mer realistisk bedömning av de ekonomiska verksamheternas miljöeffekter utgör en stabil grund för ett starkare skydd av biologisk mångfald i framtiden.

Policyrekommendation 6

Det behövs mer kunskap om de kumulativa effekterna av havsbaserad vindkraft på den biologiska mångfalden i Östersjöregionen

Huvudproblem: Det finns otillräcklig vetenskaplig kunskap om de kumulativa effekterna av investeringar kopplade till den gröna omställningen, såsom havsbaserad vindkraft, på den biologiska mångfalden i Östersjöregionen i allmänhet och på migrerande arter i synnerhet.

Målgrupp: Forskningssamfundet; nationella och lokala myndigheter; investerare och institutioner inom energiomställningen.

Rekommendation: Innan havsbaserad vindkraft tas i bruk i stor skala behövs mer forskning om dess kumulativa effekter på migrerande arter. Det behövs framtidsinriktade studier om till exempel hur det växande antalet vindkraftsparker i Östersjön sammantaget skulle påverka nattaktiva fladdermöss och vandrande fiskar under deras vandring över havet och på vägen tillbaka till hemälven för att föröka sig.

Utöver de positiva effekterna för begränsningen av klimatförändringen har havsbaserad vindkraft negativa konsekvenser för ekosystemen under bygg-, drift- och avvecklingsfasen. Dessa effekter på bland annat fåglar, fiskar, marina däggdjur och fladdermöss omfattar dödlighet genom kollisioner, undanträngning från häcknings- eller boplatser, störningar i flyttningsskorridorer, barriär- och undvikandeeffekter på rörelser, akustiska och elektromagnetiska störningar samt förändringar i födotillgång och livsmiljö. Havsbaserad vindkraft kommer att ha en bred påverkan i hela Östersjöregionen, eftersom den är en växande energikälla och ligger i linje med EU:s direktiv om förnybar energi. Torneälvens flodområde, som ligger vid gränsen mellan Finland och Sverige, producerar merparten av Europas vilda lax och utgör också livsmiljö för andra migrerande arter, såsom sik och öring. Dessa fiskar föds i biflödena, vandrar ut till Östersjön och återvänder efter några år för att föröka sig. De kumulativa effekterna av havsbaserad vindkraft påverkar många arter, inklusive vandrande fiskar, vars återvändande till gyttjeområden kan försvåras.

Mervärde: Tillräcklig och mångsidig forskning om den gröna omställningens effekter bidrar till mer hållbara beslut.

Policyrekommendation 7

Gränsöverskridande planerings- och förvaltningsförfaranden bör utvecklas

Huvudproblem: Trots det växande antalet verksamheter i norra Europa som är kopplade till den gröna omställningen, till exempel vindkraft och gruvsdrift, sker ingen transnationell samordning av dessa verksamheter. Socioekonomisk verksamhet och naturskydd hör i stället till den nationella behörigheten i varje stat som deltar i det gränsöverskridande samarbetet för att skydda den biologiska mångfalden. Detta försvårar i viss mån det gemensamma arbetet för att skydda den biologiska mångfalden i det gränsöverskridande området.

Målgrupp: Nationella och lokala myndigheter; gränsöverskridande styrningsorgan och styrningsmekanismer.

Rekommendation: Transnationellt samarbete, diskussion och planering, till exempel kring gemensam förvaltning av gränsälvar, är viktiga för det gränsöverskridande skyddet av biologisk mångfald. Det bör också utvecklas en särskild gemensam havsplanering mellan Östersjöstaterna. Dessutom bör ytterligare gränsöverskridande planerings- och förvaltningsförfaranden samt andra samlingsverktyg utvecklas så att ett djupare transnationellt samarbete om skydd av biologisk mångfald blir möjligt där det behövs. Nya behov kommer sannolikt att uppstå till följd av klimatförändringen och den tekniska utvecklingen. Detta kan kräva ändringar i de respektive staternas nationella lagstiftning.

Mervärde: Utökade möjligheter till gemensamt förvalterskap i gränsregionen kan leda till en effektivare förvaltning och ett bättre skydd av naturen i det gränsöverskridande området samt bidra till en mer hållbar grön omställning i miljömässigt, kulturellt, ekonomiskt, politiskt och social nivå.